

УДК 347.97/. 99:340.113(477)

Мухатаєва Яна Ігорівна –

аспірантка 2 року навчання Факультету адвокатури
Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

Yana I. Mukhataieva –

postgraduate student of the 2nd year of study of Barristers' Faculty
Yaroslav Mudryi National Law University
(77 Pushkinska Street, Kharkiv, 61024, Ukraine)

Питання дотримання адвокатської таємниці в рішеннях Європейського суду з прав людини

У статті розглядається питання дотримання адвокатської таємниці в рішеннях Європейського суду з прав людини. Під час аналізу рішень Європейського суду з прав людини стосовно захисту адвокатської таємниці їх поділено на три категорії, залежно від проблем, яких торкається Суд у своїх рішеннях: конфіденційність спілкування адвоката з довірителем; обшук в офісі адвоката; контроль адвокатської кореспонденції. Визначено позицію Європейського суду з прав людини з питання дотримання адвокатської таємниці.

Ключові слова: адвокат, адвокатська таємниця, конфіденційність, рішення Європейського суду з прав людини, дотримання адвокатської таємниці.

В статье рассматривается вопрос соблюдения адвокатской тайны в решениях Европейского суда по правам человека. При анализе решений Европейского суда по правам человека относительно защиты адвокатской тайны они разделены на три категории, в зависимости от проблем, затрагиваемых Судом в своих решениях: конфиденциальность общения адвоката с доверителем; обыск в офисе адвоката; контроль адвокатской корреспонденции. Определена позиция Европейского суда по правам человека по вопросу соблюдения адвокатской тайны.

Ключевые слова: адвокат, адвокатская тайна, конфиденциальность, решение Европейского суда по правам человека, соблюдение адвокатской тайны.

Ya.I. Mukhataieva The Issue of Observance of Legal Secrecy in the Decisions of the European Court of Human Rights

The article considers the issue of observance of legal secrecy in the decisions of the European Court of Human Rights. Analyzing the decisions of the European Court of Human Rights on the protection of legal secrecy, they are divided into three categories, depending on the issues addressed by the Court in its decisions: the confidentiality of communication between the lawyer and the client; search in the lawyer's office; control of lawyer's correspondence. The position of the European Court of Human Rights on the issue of observance of legal secrecy has been determined.

Particular importance in every country is the right of a person to receive professional legal assistance, which is guaranteed by the Constitution of Ukraine, in particular article 59 and article 131-2 of the Constitution of Ukraine. Provision of professional legal assistance is possible only in the case of legislative guarantees of confidentiality of information provided to the lawyer by the client, in the protection of legal secrecy, which is a necessary condition for the functioning of the bar, the basis of trust between lawyer and client, observance of lawyer's secrecy is one of the most important and fundamental in a lawyer's activity.

The problem of protecting and ensuring the observance of legal secrecy is one of the most important and fundamental in the activities of a lawyer. It is difficult to overestimate the significance of the considered decisions of the ECtHR for law enforcement practice. In these decisions we can see the principled position of the ECtHR on the issue of legal secrecy. The right of a lawyer to confidentiality of communication with his client is considered by the ECtHR as one of the main requirements of a fair trial in a democratic society, arising from the provisions of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms. It should be noted

that the issues of observance of legal secrecy in the decisions of the European Court of Human Rights have an implementation impact on the national legislation of Ukraine and law enforcement practice.

Keywords: attorney, legal secrecy, confidentiality, decision of the European Court of Human Rights, observance of legal secrecy.

Постановка проблеми. Особливого значення в кожній державі займає право особи на отримання професійної правничої допомоги, яке гарантується Конституцією України, зокрема ст. 59 та ст. 131-2 Конституції України. Надання професійної правничої допомоги є можливим виключно у випадку законодавчого закріплення гарантій щодо збереження в таємниці відомостей, наданих адвокату клієнтом, тобто у режимі охорони адвокатської таємниці, що є необхідною умовою функціонування інституту адвокатури, основою довірчих відносин між адвокатом і клієнтом, адже питання захисту і забезпечення дотримання адвокатської таємниці – одне з найважливіших та фундаментальних у діяльності адвоката.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Окремі питання інституту адвокатської таємниці вивчалися багатьма науковцями: Н.М. Бакаєвою, Н.С. Басарабою, Т.В. Варфоломеевою, Т.Б. Вільчик, В.В. Гайворонською, В.В. Заборовським, С.О. Іваницьким, А.В. Іванцовою, С.М. Логіновою, Ю.О. Меліховою, Ю.С. Пилипенко, М.А. Погорецьким, В.О. Святоцькою, О.Г. Яновською та ін.

Невирішені раніше проблеми. Проблема захисту і забезпечення додержання адвокатської таємниці одна з найважливіших та фундаментальних у діяльності адвоката. Важко переоцінити значимість розглянутих рішень ЄСПЛ для правозастосовчої практики, саме тому важливо досконало проаналізувати рішення ЄСПЛ, які стосуються проблеми дотримання адвокатської таємниці, що раніше не аналізувалися науковцями.

Метою статті є аналіз рішень ЄСПЛ щодо додержання адвокатської таємниці, визначення принципової позиції ЄСПЛ з питання адвокатської таємниці. Розгляд права адвоката на конфіденційність спілкувань зі своїм довірцем розглядається ЄСПЛ в якості одного з основних вимог справедливого судового процесу в демократичному суспільстві, що впливають з положень Конвенції про захист прав людини і основних свобод.

Виклад основного матеріалу. Слід зазначити, що рішення ЄСПЛ (далі – ЄСПЛ) самі по

собі не є джерелами права, однак у поєднанні з відповідними нормами Конвенції, національні суди можуть їх застосовувати саме як джерело права. Така норма закріплена і в Законі України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини», а саме у статті 17. Тому важливо розглянути рішення ЄСПЛ щодо додержання адвокатської таємниці та закріпити зроблені ЄСПЛ висновки у національному законодавстві України.

Насамперед варто звернутися до національного законодавства за визначенням поняття «адвокатська таємниця». Згідно з Законом України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» стаття 22 розкриває зміст поняття «адвокатська таємниця», а саме: адвокатською таємницею є будь-яка інформація, що стала відома адвокату, помічнику адвоката, стажисту адвоката, особі, яка перебуває у трудових відносинах з адвокатом, про клієнта, а також питання, з яких клієнт (особа, якій відмовлено в укладенні договору про надання правової допомоги з передбачених цим Законом підстав) звертався до адвоката, адвокатського бюро, адвокатського об'єднання, зміст порад, консультацій, роз'яснень адвоката, складені ним документи, інформація, що зберігається на електронних носіях, та інші документи і відомості, одержані адвокатом під час здійснення адвокатської діяльності[1].

Адвокатська таємниця є видом професійної таємниці, дотримання якої є однією з гарантій успішної професійної діяльності адвоката, пов'язаної із захистом прав та законних інтересів фізичних і юридичних осіб. Стаття 22 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» дає можливість широкого трактування поняття адвокатської таємниці. Варто визначити складові предмету адвокатської таємниці. Так, предметом адвокатської таємниці є саме факт звернення до адвоката, мотиви, що спонукали до звернення, умови договору про надання юридичної допомоги, документи, які були передані адвокату клієнтом, суть консультацій, порад та роз'яснень, правові документи, що складені адвокатом, відомості, які отримані з матеріалів справи, процесуальні дії адвоката, що спрямовані

на реалізацію прав клієнта, відомості про особисте життя клієнта та членів його родини, будь-які інші відомості, що можуть бути розголошені лише з дозволу клієнта[2, с. 33].

Одним із основоположних принципів адвокатської діяльності є принцип конфіденційності. Втім, згідно із частиною 2 статті 22 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» інформація або документи можуть втратити статус адвокатської таємниці за письмовою заявою клієнта. При цьому з метою захисту своїх професійних прав та гарантій адвокатської діяльності адвокат має право продовжити зберігати інформацію та документи в статусі адвокатської таємниці. Інформація або документи, що отримані від третіх осіб і містять відомості про цих осіб, можуть поширюватися з урахуванням вимог Закону України «Про захист персональних даних». Також положеннями частини 6 статті 22 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» передбачено, що подання адвокатом інформації відповідно до вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», не є порушенням адвокатської таємниці.

Така позиція закріплена і в судовій практиці Європейського суду з прав людини, який у справі «Мішо проти Франції» (Michaud v. France, No. 12323/11) встановив відсутність порушення статті 8 Конвенції про захист прав людини (право на повагу до приватного життя та кореспонденції) за заявою французького адвоката, який оскаржував свій законодавчий обов'язок повідомляти про підозрілі операції, які стали йому відомі у ході професійного спілкування. На думку Європейського суду з прав людини, таке втручання переслідує законну мету запобігання злочинності. Саме тому у рішенні по справі «Мішо проти Франції» ЄСПЛ зазначив, що обов'язок повідомляти про підозру, у застосованому у Франції вигляді і з огляду на переслідувану законну мету і на її особливу важливість у демократичному суспільстві, не становить непропорційне втручання у професійну таємницю адвокатів [3].

Також згідно з ч. 5 ст. 22 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» у разі пред'явлення клієнтом вимог до адвоката у зв'язку з адвокатською діяльністю адвокат

звільняється від обов'язку збереження адвокатської таємниці в межах, необхідних для захисту його прав та інтересів.

Особливо важливе значення при розгляді питання адвокатської таємниці має аналіз рішень ЄСПЛ щодо захисту адвокатської таємниці у випадках проведення посадовими особами правоохоронних органів обшуку за місцем роботи чи проживання адвоката, поширення правил про адвокатську таємницю на документи й відомості, що мають електронну форму, здійснення контролю за кореспонденцією адвоката з його клієнтами, у тому числі й такими, які підозрюються у вчиненні тяжких та особливо тяжких злочинів (тероризм, диверсія, шпигунство, зрада, вбивство при обтяжуючих обставинах тощо), визначення ЄСПЛ правового статусу місця роботи адвоката (адвокатської контори, офісу, кабінету тощо), здійснення спілкування адвоката з підзахисним [4].

Рішення ЄСПЛ стосовно захисту адвокатської таємниці вчені поділяють на три категорії, залежно від проблем, яких торкається ЄСПЛ у своїх рішеннях:

- 1) конфіденційність спілкування адвоката з довірителем;
- 2) обшук в офісі адвоката;
- 3) контроль адвокатської кореспонденції [5, с. 21].

Приклад рішення ЄСПЛ, що стосується конфіденційності спілкування адвоката з клієнтом. Юриспруденція ЄСПЛ визнає основоположний характер професійної таємниці адвоката. У справі AM & S. Europe Limited проти Європейських Співтовариств від 18 травня 1982 року (155/79) [6] Суд ЄС підтвердив принцип конфіденційності спілкування адвоката зі своїми клієнтами і, опосередковано, принцип професійної таємниці адвоката, і уточнив, що відповідно до рішення у справі Akzo Nobel Chemicals Ltd і Akcros Chemicals Ltd проти Європейської Комісії від 14 вересня 2010 року (C-550/07 P.), конфіденційність ґрунтується на принципі незалежності адвоката [7].

Професійна таємниця адвоката гарантована статтями 6 і 8 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод. Стаття 8 захищає бюро, помешкання, кореспонденцію, електронні матеріали і телефонну лінію адвоката, а також конфіденційність його стосунків з клієнтами і професійну таємницю [8]. Це

сприятиме належній повазі до приватного життя як адвоката (приватне життя включає професійну діяльність), так і клієнтів, які також можуть вимагати конфіденційності спілкування зі своїм радником, ґрунтуючись на своєму праві на справедливий судовий розгляд. Щодо останнього, наголошуючи на основоположній ролі адвокатів у демократичному суспільстві, де панує верховенство права, вона підкреслює, що професійна таємниця адвокатів заснована також на необхідності надати обвинуваченим, які звертаються до них, впевненість, що вони можуть їм довірити свої таємниці без ризику розкриття перед сторонніми.

Слід також згадати, що у справі *M.S. проти Швеції* (27 серпня 1997 року, *Recueildesarrêtsetdécisions1997-IV*) Суд вирішив стосовно медичної таємниці, що повага до конфіденційного характеру інформації щодо стану здоров'я становить засадовий принцип правової системи усіх держав-учасниць Конвенції, і що він важливий не лише для захисту приватного життя хворих, але й для підтримки їхньої довіри до медичних працівників і медичної сфери загалом. Отже, цей підхід стосується *mutatismutandis* спілкування між адвокатами і клієнтами [9].

Щодо прикладів рішень ЄСПЛ стосовно обшуку в офісі адвоката. Переслідування та утиски представників юридичної професії завдають удар по самому серцю системи Конвенції, зазначає Європейський суд з прав людини. Тому обшуки в будинках або офісах адвокатів повинні підлягати особливо суворому контролю. Прикладами цих тлумачень є справи «*Елсі та інші проти Туреччини*», «*XavierDaSilveira проти Франції*», «*Leotsakos проти Греції*».

У справі «*Круглов та інші проти Росії*» ЄСПЛ визнав порушення статті 8 Конвенції про права людини і основоположних свобод, а саме право на повагу до приватного і сімейного життя [10]. Заявниками у справі є 25 російських громадян, які проживають в Самарі, Єкатеринбурзі, Санкт-Петербурзі, Чебоксарах, Нижньому Новгороді, Москві, Новосибірську, Маркові, Хабаровську, Владивостоку, Орську, Томську, Оренбурзі і Краснодарі. Всього було подано 16 заяв. Справа стосувалася проведення поліцією обшуків в будинках і офісах заявників, які є практикуючими адвокатами і юристами, а також їх клієнтів. Заявники скаржилися, зокрема, на те, що

обшуки в їхніх будинках або офісах і вилучення електронних пристроїв, що містять особисту інформацію або документи, які підпадають під дію адвокатської таємниці, порушують статтю 8 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод. Розглядаючи матеріали справи, ЄСПЛ встановив, що в судових дозволах на проведення обшуків, у випадках, коли вони були видані, вказувалося, що матеріали, представлені у кримінальних справах, давали достатні підстави вважати, що документи або предмети, що мають значення для розслідування, можуть перебувати в приміщеннях заявників. Однак вони не пояснили, що це були за матеріали і на яких підставах ґрунтувалося припущення про те, що відповідні докази можуть бути знайдені в приміщеннях, що підлягали обшуку. Судові дозволи на обшуки було складено в дуже широких виразах, що давало слідчим необмежену свободу дій щодо того, як проводити обшуки. Відповідно до судової практики ЄСПЛ, ордер на обшук повинні бути складені, наскільки це практично можливо, таким чином, щоб їх вплив залишалось в розумних межах.

Крім того, що стосується заявників, які є членами колегії адвокатів, то національні суди вважають, що єдиною гарантією, що забезпечується під час проведення обшуку приміщень адвокатів, є попереднє судове рішення і що ця вимога носить суто процесуальний характер. ЄСПЛ по справам «*Кронін проти Сполученого Королівства*», «*Геращенко проти України*» ухвалив, що лише судовий контроль сам по собі не є достатньою гарантією проти зловживань. Національні суди в жодному разі не намагалися зважити обов'язок захищати конфіденційність відносин між адвокатом і клієнтом з урахуванням потреб кримінального розслідування. Наприклад, суди не розглядали можливості отримання необхідної інформації з інших джерел (наприклад, від клієнтів самих юристів). Крім того, немає жодних доказів того, що суди мали будь-які правила, за якими можна було б визначити, коли може і коли неприпустимо порушувати конфіденційність юридично привілейованих документів («*Салінен та інші проти Фінляндії*»). Навпаки, при видачі ордерів на обшук суди, мабуть, виходили з того, що конфіденційність відносин юрист-клієнт може бути порушена в будь-якому випадку, допоки ведеться кримінальне розслідування, навіть якщо

таке розслідування спрямоване не проти юристів, а проти їх клієнтів. ЄСПЛ доходить висновку, що в тих випадках, коли був виданий судовий ордер на обшук, національні суди не зважували та не перевіряли питання про те, чи відповідало втручання в права заявників нагальній соціальній потребі та чи було це пропорційним переслідуючим законним цілям. Аналізуючи порядок проведення обшуків, ЄСПЛ доходить висновку, що обшуки в цих справах обмежували професійну таємницю в тій мірі, яка не була домірно законної меті [11].

Третя категорія проблем, яких торкається ЄСПЛ при розгляді справ, які стосуються адвокатської таємниці, обумовленої контролем адвокатської кореспонденції. ЄСПЛ 5 липня 2001 р. виніс рішення у справі за скаргою гр. Туреччини Селлахатина Ердема (за його словами) або Дурана Калкана (за даними суду). Заявник був затриманий на кордоні ФРН за підозрою в приналежності до терористичної організації (параграф 129а Кримінального кодексу ФРН) і підробці документів (параграф 267 Кримінального кодексу). 20 жовтня 1988 р. Федеральний генеральний прокурор розпочав розслідування відносно заявника й п'ятнадцяти інших лідерів Курдської робочої партії. Під час перебування заявника під вартою переписка між ним і його адвокатом контролювалася відповідно до п. 2 параграфу 148 КПК ФРН. У скарзі, поданої до ЄСПЛ, заявник стверджував, що контроль за його перепискою з адвокатом, що здійснювався на підставі п. 2 параграфу 148 КПК ФРН, порушував п. 1 і п. 2 ст. 8 Конвенції, відповідно до якої кожний має право на повагу його особистого й сімейного життя, його житла і його кореспонденцій. Не допускається втручання з боку публічної влади в здійснення цього права (повага переписки), за винятком випадків, коли таке втручання передбачене законом і необхідно в демократичному суспільстві в інтересах національної безпеки й громадського порядку, для економічного добробуту країни, з метою запобігання безладів або злочинів, для охорони здоров'я або моральності, або захисту прав, свобод та законних інтересів інших осіб. Факт знаходження переписки між заявником і його адвокатом під контролем судді відповідно до п. 2 параграфу 148 КПК ФРН стороною обвинувачення не спростовувався. Таким чином, з погляду заявника, мало місце «втручання

публічної влади», в гарантоване п. 1 ст. 8 Конвенції право заявника на повагу переписки, у цьому випадку з його адвокатом. ЄСПЛ, розглянувши цю скаргу, прийшов до висновку, що знаходження переписки обвинувачуваного з адвокатом під контролем публічної влади в цьому випадку не є порушенням ст. 8 Конвенції, тому що втручання в кореспонденцію між адвокатом і заявником має правову основу у національному законодавстві. Отже, ЄСПЛ, беручи до уваги встановлену кримінальним процесуальним законодавством ФРН можливість судді переглядати переписку між адвокатом і довірителем у тому випадку, якщо останній обвинувачується в приналежності до терористичної організації, визнав правомірність дій публічної влади, тобто, по суті, віддав пріоритет у регулюванні адвокатської таємниці нормам національного законодавства над міжнародними нормами [12].

Проаналізувавши наведені вище рішення ЄСПЛ за заявами осіб, які є адвокатами, можна помітити, що найчастіше в рішеннях Європейського суду з прав людини констатується недотримання статті 8 Конвенції, яка не тільки захищає всю переписку між окремими особистостями, забезпечує посиленій захист кореспонденції між адвокатами і їх клієнтами, а також сприяє реалізації адвокатами своїх прав, оскільки поняття «особисте життя», «житло», «кореспонденція» розглядається ЄСПЛ в широкому сенсі.

І якщо проблема щодо обшуку в офісі адвоката і контролю кореспонденції вже досить розглянута, обґрунтована і пояснена ЄСПЛ, то питання про конфіденційність спілкування адвоката з довірителем досі залишається дискусійним і мало дослідженим.

Вільчик Т.Б. вважає, що законодавство України у частині додержання принципу конфіденційності має бути приведено у відповідність до європейських стандартів. Для цього необхідно закріпити у законодавстві України такі гарантії, спрямовані на дотримання принципу конфіденційності в адвокатській діяльності: передбачити право понять, які присутні під час проведення обшуку, огляду в офісі адвоката, висловлювати свої зауваження щодо порядку проведення таких слідчих (розшукових) дій із обов'язковим занесенням їх до протоколу відповідної слідчої (розшукової) дії, визначити певні вимоги до цих осіб щодо їх освіти, досвіду, місця роботи тощо.

Зокрема, це можуть бути вимоги, які закон встановлює для народних засідателів [13, с. 40].

Велике значення для розробки засад гарантій адвокатської таємниці у кримінальному процесі та інших правових актах України, що регламентують адвокатську таємницю, мають правові позиції ЄСПЛ з прав людини з питань, пов'язаних із захистом адвокатської таємниці, які викладені у рішеннях ЄСПЛ за скаргами адвокатів на порушення Конвенції про захист прав людини й основних свобод 1950 р. у зв'язку із зазіханнями на їхню професійну таємницю, оскільки вони є необхідним стандартом як для вітчизняного законодавства у сфері захисту адвокатської таємниці у кримінальному процесі, так і для правозастосовної практики [14, с. 35].

Висновки. Аналізуючи рішення ЄСПЛ щодо додержання адвокатської таємниці можна виділити такі ключові моменти: зазначення, що конфіденційність ґрунтується на принципі незалежності адвоката; необхідність надання особам, які звертаються до адвокатів впевненість, що вони можуть їм довірити свої таємниці без

ризиком розкриття перед сторонніми особами; обшуки не повинні обмежувати професійну таємницю в тій мірі, яка не буде пропорційною законній меті. Проблема захисту і забезпечення додержання адвокатської таємниці одна з найважливіших та фундаментальних у діяльності адвоката. Важко переоцінити значимість розглянутих рішень ЄСПЛ для правозастосовної практики. У них ми можемо бачити принципову позицію ЄСПЛ з питання адвокатської таємниці. Право адвоката на конфіденційність спілкувань зі своїм довірцем розглядається ЄСПЛ в якості одного з основних вимог справедливого судового процесу в демократичному суспільстві, що впливають з положень Конвенції про захист прав людини і основних свобод. Необхідно зазначити, що питання додержання адвокатської таємниці у рішеннях ЄСПЛ з прав людини мають імплементаційний вплив на національне законодавство України та правозастосовну практику.

Список використаних джерел:

1. Про адвокатуру та адвокатську діяльність: Закон України від 05.07.2012 року № 5076-VI. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5076-17#Text>.
2. Костін І. Адвокатська таємниця. Трагедія у 4 частинах. *Юридична газета*. 2016. №51 (549). С. 32-33.
3. Рішення ЄСПЛ «Мішо проти Франції» від 06 грудня 2012 р. URL: https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjW_qSsoNjwAhVy-yoKHWUrApAQFjABegQIBBAD&url=https%3A%2F%2Fhudoc.echr.coe.int%2Fapp%2Fconversion%2Fdocx%2Fpdf%3Flibrary%3DECHR%26id%3D001-126862%26filename%3DCASE%2520OF%2520MICHAUD%2520v.%2520FRANCE%2520%2520%2520Ukrainian%2520Translation%2520D%2520by%2520the%2520COE%2520Human%2520Rights%2520Trust%2520Fund.pdf%26logEvent%3DFalse&usg=AOvVaw2GFUY0Y7BdbSsgPnUAP1eQ.
4. Рішення Ради адвокатів України від 15 листопада 2017 року №243 Про затвердження роз'яснення щодо дисциплінарної відповідальності адвоката у разі подання ним до суду копій документів, отриманих від клієнта під час здійснення адвокатської діяльності, на виконання ухвали суду про витребування доказів. URL: https://unba.org.ua/assets/uploads/legislation/rishennya/2017-11-15-rshennya-rau-243_5a39139d5b2fd.pdf.
5. Пшуков А.М. Адвокатская тайна: дис...кад. юрид. наук: 12.0011. Московская государственная юридическая академия, Москва, 2008. 254 с.
6. Рішення ЄСПЛ «AM & S. Europe Limited проти Європейських Спільнот» від 18 травня 1982 року. URL: <https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjB9Lv1odjwAhVltIsKHVwGC3wQFjAAegQIAxAD&url=https%3A%2F%2Fhudoc.echr.coe.int%2Fapp%2Fconversion%2Fdocx%2Fpdf%3Flibrary%3DECHR%26id%3D001-126862%26filename%3DCASE%2520OF%2520MICHAUD%2520v.%2520FRANCE%2520>

%2520%255BUkrainian%2520Translation%255D%2520by%2520the%2520COE%2520Hu-
man%2520Rights%2520Trust%2520Fund.pdf%26logEvent%3DFalse&usg=AOv-
Vaw2GFUY0Y7BdbSsgPnUAP1eQ.

7. Рішення ЄСПЛ «Akzo Nobel Chemicals Ltd і Akros Chemicals Ltd проти Європейської Комісії» від 14 вересня 2010 р. URL: [8. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод: міжнародний документ від 04.11.1950 р. URL: \[https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004#Text\]\(https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004#Text\).](https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKewiS0u-o0tjwAhW2AxAIHYmKBr0QFjAAegQIAxAD&url=https%3A%2F%2Fhudoc.echr.coe.int%2Fapp%2Fconversion%2Fdocx%2Fpdf%3Flibrary%3DECHR%26id%3D001-126862%26filename%3DCASE%2520OF%2520MICHAUD%2520v.%2520FRANCE%2520-%2520%255BUkrainian%2520Translation%255D%2520by%2520the%2520COE%2520Human%2520Rights%2520Trust%2520Fund.pdf%26logEvent%3DFalse&usg=AOv-Vaw2GFUY0Y7BdbSsgPnUAP1eQ.</p></div><div data-bbox=)

9. Рішення ЄСПЛ «M.S. проти Швеції» від 27 серпня 1997 р. URL: http://www.nsj.gov.ua/files/1529653117151749398836іричник%20рішень%20ЄСПЛ_30.01.2018%20на%20сайт.pdf.

10. Рішення ЄСПЛ «Круглов та інші проти Росії» від 04 лютого 2020 р. URL: <https://www.echr.com.ua/translation/sprava-kruglov-ta-inshi-proti-rosii/>.

11. Рішення ЄСПЛ «Геращенко проти України» від 07.11.2013 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/974_985#Text.

12. Рішення ЄСПЛ «Ердем проти Німеччини» від 5 липня 2001 р. URL: http://www.rroi.narod.ru/echr/another_3/erdem.htm.

13. Вільчик Т.Б. Гарантії дотримання принципу конфіденційності в адвокатській діяльності (порівняльний аналіз законодавства Європейського Союзу та України). *Юрист України*. 2015. №3-4 (32-33). С. 34-40.

14. Погорецький М.М. Кримінальні процесуальні гарантії адвокатської таємниці у досудовому розслідуванні: дис... канд. юрид. наук: 12.00.09. Міністерство внутрішніх справ України Національна академія внутрішніх справ. Київ, 2015. 220 с.

References:

1. Pro advokaturu ta advokatsku diialnist: Zakon Ukrainy vid 05.07.2012 roku № 5076-VI. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5076-17#Text>.

2. Kostin I. Advokatska taiemnytsia. Trahediia u 4 chastynakh. *Yurydychna hazeta*. 2016. №51 (549). S. 32-33.

3. Rishennia YeSPL «Misho proty Frantsii» vid 06 hrudnia 2012 r. URL: https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKewjW_qSsoNjwAhVy-yoKHWUrApAQFjABegQIBBAD&url=https%3A%2F%2Fhudoc.echr.coe.int%2Fapp%2Fconversion%2Fdocx%2Fpdf%3Flibrary%3DECHR%26id%3D001-126862%26filename%3DCASE%2520OF%2520MICHAUD%2520v.%2520FRANCE%2520-%2520%255BUkrainian%2520Translation%255D%2520by%2520the%2520COE%2520Human%2520Rights%2520Trust%2520Fund.pdf%26logEvent%3DFalse&usg=AOvVaw2GFUY0Y7BdbSsgPnUAP1eQ.

4. Rishennia Rady advokativ Ukrainy vid 15 lystopada 2017 roku №243 Pro zatverdzhennia roz'iasnennia shchodo dystsyplinarnoi vidpovidalnosti advokata u razi podannia nym do sudu kopiŭ dokumentiv, otrymanykh vid kliienta pid chas zdiŭsennia advokatskoï diialnosti, na vykonannia ukhvaly sudu pro vytrebuvannia dokaziv. URL: https://unba.org.ua/assets/uploads/legislation/rishennya/2017-11-15-r-shennya-rau-243_5a39139d5b2fd.pdf.

5. Pshukov A.M. Advokatskaia taina: dys...kad. yuryd. nauk: 12.0011. Moskovskaia hosudarstvennaia yurydycheskaia akademyia, Moskva, 2008. 254 s.

6. Rishennia YeSPL “AM & S. Europe Limited proty Yevropeŷskykh Spilnot” vid 18 travnia 1982 roku. URL: <https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjB9Lv1odjwAhVltIsKHVwGC3wQFjAAegQIAxAD&url=https%3A%2F%2Fhudoc.echr.coe.int%2Fapp%2Fconversion%2Fdocx%2Fpdf%3Flibrary%3DECHR%26id%3D001-126862%26filename%3DCASE%2520OF%2520MICHAUD%2520v.%2520FRANCE%2520-%2520%255BUkrainian%2520Translation%255D%2520by%2520the%2520COE%2520Human%2520Rights%2520Trust%2520Fund.pdf%26logEvent%3DFalse&usg=AOvVaw2GFUY0Y7BdbSsgPnUAP1eQ>.
7. Rishennia YeSPL “Akzo Nobel Chemicals Ltd i Akros Chemicals Ltd proty Yevropeŷskoi Komisii” vid 14 veresnia 2010 r. URL: <https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiS0uootjwAhW2AxAIHYmKBr0QFjAAegQIAxAD&url=https%3A%2F%2Fhudoc.echr.coe.int%2Fapp%2Fconversion%2Fdocx%2Fpdf%3Flibrary%3DECHR%26id%3D001-126862%26filename%3DCASE%2520OF%2520MICHAUD%2520v.%2520FRANCE%2520-%2520%255BUkrainian%2520Translation%255D%2520by%2520the%2520COE%2520Human%2520Rights%2520Trust%2520Fund.pdf%26logEvent%3DFalse&usg=AOvVaw2GFUY0Y7BdbSsgPnUAP1eQ>.
8. Konventsiiia pro zakhyst prav liudyny i osnovopolozhnykh svobod: mizhnarodnyi dokument vid 04.11.1950 r. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004#Text.
9. Rishennia YeSPL “M.S. proty Shvetsii” vid 27 serpnia 1997 r. URL: http://www.nsj.gov.ua/files/15296531171517493988Zbirnyk%20rishen%20IeSPL_30.01.2018%20na%20sait.pdf.
10. Rishennia YeSPL “Kruhlov ta inshi proty Rosii” vid 04 liutoho 2020 r. URL: <https://www.echr.com.ua/translation/sprava-kruglov-ta-inshi-proti-rosii/>.
11. Rishennia YeSPL “Herashchenko proty Ukrainy” vid 07.11.2013 r. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/974_985#Text.
12. Rishennia YeSPL “Erdem proty Nimechchyny” vid 5 lypnia 2001 r. URL: http://www.rpqi.narod.ru/echr/anouther_3/erdem.htm.
13. Vilchuk T.B. Harantii dotrymanna pryntsyphu konfidentsiinosti v advokatskii diialnosti (porivnialnyi analiz zakonodavstva Yevropeiskoho Soiuzu ta Ukrainy). *Yuryst Ukrainy*. 2015. №3-4 (32-33). S. 34-40.
14. Pohoretskyi M.M. Kryminalni protsesualni harantii advokatskoi taiemnytsi u dosudovomu rozsliduvanni: dys... kand. yuryd. nauk: 12.00.09. Ministerstvo vnutrishnikh sprav Ukraini Natsionalna akademiia vnutrishnikh sprav. Kyiv, 2015. 220 s.